

Hodnocení v praxi

Všechny členské státy Agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání vyzdvihly používání hodnocení v inkluzivních podmínkách jako klíčovou oblast pro rozvoj inkluzivního vzdělávání obecně. Panuje shoda v názoru, že politika a praxe hodnocení může ovlivnit vzdělávací vyhlídky všech žáků a často má vliv na jejich exkluzi či inkluzi ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Jedna z výzev, před kterou nyní evropské země stojí, je vyvinout systém a postup hodnocení, které inkluzi usnadní, nikoli zkomplikují. Všechny země pracují na tom, aby zajistily, že jejich koncepce, postup a praxe hodnocení budou do nejvyšší možné míry inkluzivní.

Cílem příspěvků v tomto souboru je poskytnout lidem z praxe i politiky vzdělávání materiály a zdrojové informace o tom, jak lze implementovat hodnocení, které podporuje inkluzi.

Tento soubor materiálu je výsledkem projektu Agentury s názvem Hodnocení v inkluzivních podmínkách. Do tohoto projektu se zapojili odborníci z 25 zemí – z francouzsky i vlámsky hovořící komunity v Belgii, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Německých spolkových zemí, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie (Anglie a Walesu).

Projekt ve své první fázi zkoumal politiku a praxi hodnocení v inkluzivních podmínkách. Hlavní výsledky této fáze projektu jsou k dispozici na webové adrese: <http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

Zde naleznete i 23 národních zpráv, které popisují politiku a praxi hodnocení, webovou databázi informací o jednotlivých zemích a souhrnnou zprávu o klíčových výsledcích projektu v 19 jazycích.

Závěr první fáze projektu vyústil do úvahy o obsahu pojmu hodnocení v inkluzivních podmínkách. Pojem je definován takto:

Přístup k hodnocení v zařízeních hlavního vzdělávacího proudu, v nichž koncepce a praxe směřuje k co největší podpoře procesu učení všech žáků. Celkovým cílem hodnocení v inkluzivních podmínkách je, aby všechny koncepce a postupy procesu hodnocení podporovaly úspěšnou inkluzi a zapojení všech žáků ohrožených exkluzí, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP).

Hodnocení v inkluzivních podmínkách je považováno za důležitý cíl všech odborníků z praxe i politiky vzdělávání. Hlavním argumentem je, že praxe hodnocení v inkluzivních podmínkách by měla být východiskem praxe hodnocení obecně:

Principy hodnocení v inkluzivních podmínkách jsou takové principy, které podporují výuku a učení všech žáků. Výsledky z praxe inovativního hodnocení v inkluzivních podmínkách ukazují, že se jedná o vhodnou praxi hodnocení pro všechny žáky.

Hodnocení v inkluzivních podmínkách specificky směřuje k prevenci segregace tím, že se snaží (do maximální možné míry) vyhnout všem formám nálepkování žáků a soustředí se na takovou praxi učení a vyučování, která podporuje inkluzi v zařízeních hlavního vzdělávacího proudu.

Hodnocení v inkluzivních podmínkách lze v praxi provádět pouze za předpokladu existence vhodného koncepčního rámce, vhodné organizace škol a podpory učitelům, kteří mají k inkluzi kladný postoj.

Druhá fáze projektu se zaměřila na zkoumání, jak lze hodnocení v inkluzivních podmínkách uvést do praxe, a to zkoumáním tří vzájemně propojených oblastí: podpora učitelů; organizace škol, metody, nástroje a zahrnutí různých subjektů do procesu hodnocení.

Každý dokument v tomto materiálu představuje syntézu informací týkajících se různých aspektů uvádění hodnocení v inkluzivních podmínkách do praxe:

- Doporučení týkající se koncepce, která podporuje hodnocení v inkluzivních podmínkách.
- Rámcové indikátory pro politiku a praxi.
- Hodnocení *pro učení (Assessment for Learning)*.
- Klíčové otázky týkající se využití hodnocení v inkluzivních podmínkách.

Kompletní verze, podklady a rozšířené materiály ke každému z těchto dokumentů jsou k dispozici na webových stránkách projektu.

Veškeré informace o projektu Hodnocení v inkluzivních podmínkách včetně kontaktů na odborníky, kteří se na projektu podíleli, lze získat na adrese:
<http://www.european-agency.org/site/themes/assessment/index.shtml>

K dispozici je též on-line databáze informačních zdrojů týkajících se hodnocení, internetové odkazy, abstrakty i materiály a nástroje pro učitele, vědecké pracovníky a jiné odborníky. Tyto materiály lze stáhnout na adrese:
<http://www.european-agency.org/assessment/resourceguide>

Pro více informací o Evropské agentuře pro rozvoj speciálního vzdělávání kontaktujte:

Sekretariát
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Danmark
Tlf: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Kancelář v Bruselu
3 Avenue Palmerston
BE-1000 Brussels Belgium
Tlf: +32 2 280 33 59
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org